

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043751>

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan

Dwi Renaldy Putra¹, Cris Kuntadi², Rachmat Pramukty³¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email:²³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email:Email: 202110315107@mhs.ubharajaya.ac.id¹, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id²,rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id³

Abstrak

Previous research or relevant research is very important in a research or scientific article. Previous research or relevant research serves to strengthen the theory and phenomena of the relationship or influence between variables. This article reviews the factors that influence employee performance, namely the use of information technology, effectiveness of accounting information systems and internal control systems, a literature study on human resource management. The purpose of writing this article is to build a hypothesis on the influence between variables to be used in further research. The results of this literature review article are: 1) Use of Information Technology affects Employee Performance; 2) Effectiveness of Accounting Information Systems affects Employee Performance; and 3) Internal Control System affects Employee Performance.

Keywords: *Employee Performance, Use of Information Technology, Effectiveness of Accounting Information Systems and Internal Control Systems*

Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan penomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Karyawan, yaitu Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern, suatu studi literatur sistem informasi akuntansi. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan; 2) Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan; dan 3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.

Keyword: *Kinerja Karyawan, Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal*

PENDAHULUAN

Lingkungan kerja adalah satu faktor penting didalam menciptakan kinerja karyawan. Karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Suatu kondisi Lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Lingkungan kerja merupakan segala yang ada dilingkungan sekitar para pekerja dan yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya kebersihan, musik, dan lain-lain (Yantika dkk., 2018).

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan karyawan secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Konsep kinerja adalah kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan oleh karyawan. Berdasarkan penelitian menjelaskan bahwa peningkatan kinerja karyawan sangatlah penting untuk efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. (Fitriani, 2018)

Teknologi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik jika para pengguna teknologi memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi tersebut. Kelemahan dasar individu seperti kelelahan dan kecermatan serta ketelitian dapat mempengaruhi hasil pekerjaan. Dengan demikian, kompetensi individu dalam perusahaan pun perlu ditingkatkan, yaitu berupa kemampuan untuk mengoperasikan teknologi (Tjhai, 2003). Teknologi informasi terus berkembang salah satu hasil pengembangan teknologi informasi yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sistem informasi. (Mirnasari & Suardhika, 2018)

Informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem yang digunakan dalam perusahaan. Efektivitas sistem informasi akuntansi adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target itu dapat diraih dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, serta mengubahnya menjadi sebuah informasi yang akan berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun juga waktu. Sistem Informasi akuntansi dikatakan efektif bila informasi yang diberikan oleh sistem tersebut dapat melayani kebutuhan pengguna sistem. Semakin efektif sistem informasi akuntansi akan membuat kinerja semakin tinggi (Suryawan & Suaryana, 2018)

Sistem Pengendalian Internal memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Tercapainya pengendalian internal perusahaan yang baik tentu saja akan mempengaruhi atau meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan. Arti kinerja atau performance merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

KAJIAN TEORI

Kinerja Karyawan

Kinerja Karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000:67). Menurut Wilson Bangun (2012:234) mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan, kualitas dari pekerjaan yang dilakukan, tepat waktu dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, tingkat kehadiran selama ia bekerja dan karyawan yang mampu melakukan kerjasama dengan atasan atau pihak manapun. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi dan Setyawan (2009).

Penggunaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi mempengaruhi dinamika sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Teknologi yang berhasil mendukung dinamika kehidupan masyarakat semakin baik, dengan kepribadian dan kekuatan. Diharapkan pertumbuhan ini akan berkembang dengan kemajuan teknologi untuk mendukung kecerdasan kompetitif masa depan masyarakat. (Fitriani, 2018).

Teknologi informasi adalah istilah umum untuk semua teknologi pendukung Manusia menciptakan, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini seperti teknologi Audio, video, bioinformatika, komputasi awan, sistem informasi global, dan banyak lagi (Fitriani, 2018).

Penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang dapat membantu alur kerja yang terkait dengan pemrosesan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi adalah mata rantai yang menghubungkan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan membuat perusahaan menggunakannya secara lebih efektif. (Kadir dan Triwahyuni, 2003:2).

Penggunaan teknologi informasi yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan individu karyawan. Manfaat yang diberikan oleh penggunaan teknologi informasi ialah kecepatan dan pemrosesan informasi. Penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat pemrosesan data transaksi dan tampilan laporan keuangan agar dapat disajikan secara tepat waktu. Menurut Thompson et al., (1991) pemanfaatan teknologi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Penggunaan Teknologi Informasi sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Shintia & Riduwan, 2021)

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu. Efektivitas sistem informasi akuntansi penting bagi perusahaan, digunakan sebagai alat ukur tercapainya kesuksesan atas tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem. Jika salah satu tujuan sistem informasi pada perusahaan gagal diterapkan maka itu akan mempengaruhi efektivitas sistem informasi pada perusahaan sehingga keberhasilan dari perusahaan dianggap kurang. Penerapan suatu sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal, apakah perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan sistem. (Sutra & Prabawa, 2020)

Menurut DeLone, sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif dan McClean (1992) harus memenuhi persyaratan bahwa informasi yang dihasilkan harus berkualitas dan harus berhubungan dengan keluaran sistem informasi. Novita (2011) mengemukakan bahwa semakin efektif sistem informasi akuntansi membuat karyawan bekerja lebih baik. (Suardikha, 2013).

Efisiensi berasal dari kata effective yang artinya mencapai tujuan membuat pilihan yang tepat dari berbagai pilihan untuk pengambilan keputusan, efektivitas terhadapnya untuk memahami apakah itu berhasil atau efektif dalam mencapai tujuan. Secara umum, sistem yang efisien didefinisikan sebagai sistem yang dapat menawarkan nilai tambah bagi perusahaan dan karena itu diperlukan berlaku untuk sistem apa pun untuk mencapai efek positif dari pengguna. (Antasari & Yaniartha S, 2015).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyad (2001:163), "Sistem pengendalian internal Jurnal Akuntansi (JAK) halaman 29 termasuk struktur organisasi, metode dan langkah-langkah terkoordinasi untuk

menjaga kemakmuran organisasi Akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mempromosikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip manajemen" (Taradipa, 2016).

Sistem pengendalian internal terdiri dari pedoman dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kontrol keamanan yang tepat bahwa perusahaan telah mencapai tujuannya dan prosedur ini sering juga disebut sebagai kontrol dan kolektif terbentuknya pengendalian intern masyarakat.

Menurut Sukrisno (2004:81) menyatakan bahwa tidak peduli seberapa bagus desainnya pengendalian internal hanya dapat memberikan keamanan cukup untuk administrasi dan dewan dalam hubungan pencapaian tujuan pengendalian internal masyarakat. Peluang kegiatan ini terhambat oleh keterbatasan yang melekat pada pemantauan internal.

Sistem pengendalian internal masuk akal untuk mencegah perusahaan melakukan kecurangan serta penipuan yang mungkin terjadi pada pekerja. Sistem pengendalian internal fungsinya adalah untuk melestarikan kekayaan perusahaan, informasi akuntansi yang diteliti dengan baik, mempromosikan efisiensi operasional dan melindungi operasi perusahaan perusahaan penyimpangan (Baridwan, 2002:13). Sistem kontrol mencakup beberapa hal yaitu struktur organisasi perusahaan, persetujuan, kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dan juga di antara karyawan sesuai dengan kompetensi yang ada perusahaan. (Triaty et al., 2015).

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	(Taradipa, 2016)	Pengaruh Pengendalian Internal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan	-
2	(Shintia & Riduwan, 2021)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi Kerja, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan	Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
3	(Mirnasari & Suardhika, 2018)	Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan	-
4	(Fitriani, 2018)	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan	-
5	(Fransiska Vandelaar,	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi	Kemampuan Berkomunikasi

2021)	Dan Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan	Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan
6 (Sutra & Prabawa, 2020)	Pengaruh Efektivitas, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan	Efektivitas, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan	-

METODE PENULISAN

Metode penulisan literature review ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Teori penelitian ini berhubungan atau berpengaruh antara variabel buku dan jurnal baik offline di perpustakaan maupun online melalui Mendeley, Google Scholar dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi adalah:

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan

Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data diantaranya, mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data ke dalam berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu berupa informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk keperluan bisnis, pribadi maupun pemerintah yang merupakan informasi strategis dalam pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan Kinerja Karyawan dengan memperhatikan Penggunaan Teknologi Informasi, maka yang harus dilakukan oleh manajemen adalah mendukung berbagai kebutuhan dan perkembangan organisasi, individu dan perusahaan tentu akan mendatangkan sesuatu yang positif dengan cara pemanfaatan teknologi informasi.

Fauzi (2008:5) Teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Muzakki et al., 2016)

Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, Menurut Kristianti (2002) Efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan itu dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektifitas sistem informasi didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi Transaksi perusahaan. (Nazu et al., 2020)

Efektivitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi transaksi perusahaan (Kristiani, 2012). Sistem informasi akuntansi memberi kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif (Edison et al., 2012).

Untuk meningkatkan Kinerja Karyawan dengan memperhatikan Penggunaan Teknologi Informasi, (Widhawati & Damayanthi, 2018).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Karyawan

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, Pengendalian internal dalam perusahaan sangat penting, dikarenakan semakin besar perusahaan, maka tingkat kinerja karyawan dalam perusahaan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. (Lasso & Ngumar, 2016).

Pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem Teknologi informasi dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Kontrol Fungsi internal adalah merupakan, pemantauan dan pengukuran sumber daya organisasi.

Pengendalian internal merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian internal perusahaan adalah sebuah rencana metode organisasi dan bisnis digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, melindungi aset, memberikan informasi yang akurat dan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi administratif lokasi (Hanel, 2013).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir artikel ini seperti Gambar di bawah ini

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Selain tiga variabel eksogen ini, ada banyak variabel lain yang mempengaruhi Pengendalian Internal, salah satunya adalah:

- 1) Motivasi Kerja (X4) : (Shintia & Riduwan, 2021)

- 2) Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal (X5) : (Fransiska Vandelaa, 2021)
- 3) Disiplin Kerja (X6) : (Yudiasra, 2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- 1) Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.
- 2) Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Kinerja Karyawan, selain dari Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini.

Referensi

- Antasari, K. C., & Yaniartha S, P. D. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 354–369.
- Fitriani, D. (2018). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Pontianak. *CogITo Smart Journal*, 4(1), 171. <https://doi.org/10.31154/cogito.v4i1.110.171-187>
- Fransiska Vandelaa, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kemampuan Berkomunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan PT Sinar Alam Cahaya Mentari Ketapang. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*.
- Hanel, G. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Pt Nusantara Surya Sakti. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 274–281.
- Lasso, A. B., & Ngumar, S. (2016). PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. BROTHER SILVER Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Mirnasari, P. D., & Suardhika, I. M. S. (2018). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 567. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/37037>
- Muzakki, M. H., Susilo, H., & Yuniarto, S. R. (2016). TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada Karyawan PT . TELKOM Pusat Divisi Regional V Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2), 169–175. <https://media.neliti.com/media/publications/87474-ID-pengaruh-penggunaan-teknologi-informasi.pdf>
- Nazu, E., Thalib, S. B. W., & Londa, Y. (2020). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Kesesuaian Tugas dan Keahlian Pemakai terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Shintia, I. R., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi Kerja, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Dan Riset*

- Akuntansi*, 10(3), 2–17.
- Suardikha, I. M. S. (2013). Keahlian Pemakai Komputer Dan Kenyamanan Fisik Dan Tingkat Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 360–380.
- Suryawan, K. I., & Suaryana, I. G. N. A. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 871. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p03>
- Sutra, M. A. A., & Prabawa, D. K. G. (2020). Ilham 5. *TIERS Information Technology Journal*, 1 No.1(1), 19–24.
- Taradipa, P. S. (2016). PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KARYAWAN STUDI PADA PT BANK PANIN TBK CABANG KENDARI. *PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KARYAWAN STUDI PADA PT BANK PANIN TBK CABANG KENDARI*, 1–23.
- Triaty, R. V., Yaningwati, F., & Saifi, M. (2015). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas (Studi Pada PT. Astra International, Tbk-Auto 2000 Malang, Sutoyo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 28(1), 109–115.
- Widhawati, A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Budaya Kerja, dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 1301. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p18>